

ДНІПРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ О. ГОНЧАРА

Кафедра міжнародних відносин

КУРСОВА РОБОТА

на тему: «**Особливості використання іміджевої дипломатії у світі та
Україні: сучасні тенденції та виклики**»

Студентки 3 курсу СМ-22-1 групи
напряму підготовки Міжнародні відносини
спеціальності
291 Міжнародні відносини, суспільні
комунікації та регіональні студії

Керівник: професор, доктор
політичних наук кафедри
міжнародних відносин ДНУ
імені Олеся Гончара

Кількість балів _____

Національна шкала _____

Оцінка ECTS _____

Члени комісії :

(підпис)

(прізвище та ініціали)

(підпис)

(прізвище та ініціали)

(підпис)

(прізвище та ініціали)

м. Дніпро, 2024 р.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ СКОРОЧЕНЬ

БР – Британська Рада

ЄС – Європейський союз

ЗМІ – Засоби масової інформації

ІКТ – Інформаційно-комунікаційні технології

МЗС – Міністерство закордонних справ

НАТО – Організація Північноатлантичного договору

УКФ – Український культурний фонд

ЗМІСТ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ СКОРОЧЕНЬ	2
ВСТУП	4
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ІМІДЖЕВОЇ ДИПЛОМАТІЇ	6
1.1. Концепція іміджу держави та його складові	6
1.2. Історичний контекст розвитку іміджевої дипломатії:	8
1.3. Інструменти та методи іміджевої дипломатії	10
РОЗДІЛ 2. СВІТОВИЙ ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ ІМІДЖЕВОЇ ДИПЛОМАТІЇ	14
2.1. Особливості брендингу країн в контексті іміджевої дипломатії.....	14
2.2. Огляд кейсів успішного використання іміджевої дипломатії	16
2.3. Вплив іміджевої дипломатії на зовнішню політику та міжнародне співробітництво	19
РОЗДІЛ 3. ІМІДЖЕВА ДИПЛОМАТІЯ УКРАЇНИ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ВИКЛИКИ	24
3.1. Поточний імідж України на міжнародній арені.....	24
3.2. Ключові проблеми у формуванні іміджу України на світовій арені	26
3.3. Рекомендації щодо вдосконалення іміджевої стратегії України	29
ВИСНОВКИ	32
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ	34
ДОДАТОК А	38
ДОДАТОК Б	39

ВСТУП

Актуальність теми. На сучасному етапі держави активно залучаються до просування власного бренду на міжнародній арені, що сформувалось як поняття «іміджева дипломатія», що є необхідною умовою для розвитку, захисту інтересів своїх громадян та реалізації зовнішньополітичних цілей. Актуалізується питання, чи є потреба України в стратегічному перегляді функціонування іміджевої дипломатії, оскільки це безпосередньо впливає на рівень міжнародної підтримки та перспективи післявоєнної відбудови. На основі критичного аналізу літератури вітчизняних науковців, таких як І. Єремєєва, О. Неприцький, А. Осмолівська, Ю. Сліпецька, І. Туровський, І. Гукалова, І. Цурканова можна стверджувати, що вони висвітлюють у роботах зміни у сприйнятті України міжнародною спільнотою та вплив війни на формування нового іміджу держави, проте не розкривають практичну адаптацію успішного міжнародного досвіду до українських реалій, що обумовлює значущість даного дослідження.

Об'єкт дослідження – хід утворення та реалізації іміджевої дипломатії як інструменту зовнішньої політики держав.

Предмет дослідження – специфіка та механізми використання іміджевої дипломатії в українському та світовому досвіді.

Мета дослідження. Визначити теоретико-методологічні основи іміджевої дипломатії, проаналізувати практичні механізми реалізації іміджевої дипломатії у світовій та українській практиці, щоб розробити рекомендовані заходи для вдосконалення іміджевої стратегії України.

Завдання дослідження. Розкрити сутність та трансформацію поняття іміджу, охарактеризувати успішні моделі створення позитивного образу держав, висвітлити ключові напрями формування та підтримки іміджу України в умовах повномасштабної російської агресії та сформулювати поради щодо зміцнення іміджу країни.

Методологічні засади дослідження. В роботі було використано системний та історичний метод з метою комплексного дослідження іміджевої дипломатії як

складової зовнішньої політики та її еволюції. Також застосовано порівняльний аналіз та case-study для розгляду конкретних прикладів реалізації іміджевих проєктів та їхнього зіставлення.

Огляд використаних джерел. Наукова література відображає увагу іноземних та українських науковців до проблематики іміджевої дипломатії. Джерельну базу формують офіційні документи, до яких відноситься Стратегія публічної дипломатії МЗС України 2021-2025, «Синя книга» Міністерства закордонних справ Японії. Міжнародні дослідження представлені роботами з брендингу країн (Ahmed Tijani et al., 2024), цифрової дипломатії (Manog, 2019) та аналізом досвіду Швеції, Південної Кореї (Xinnan Sun, 2024), Великобританії (Zhou, 2022) і Японії (Карпчук, 2021). Українські дослідження охоплюють теоретичні засади (Єремєєва, 2020; Осмолівська, 2018) та практичні механізми реалізації іміджевої дипломатії через економічні (Шаров, 2019), культурні (Матяш, Матвієнко, 2021), спортивні (Грідіна, 2013) та наукові (Махиня, 2021) інструменти, а також трансформацію іміджу України в умовах війни (Сліпецька, Туровський, 2023; Гукалова, 2023) та євроінтеграції (Псьота, 2020).

Структура роботи. Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків.

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ІМІДЖЕВОЇ ДИПЛОМАТІЇ

1.1. Концепція іміджу держави та його складові

Останнім часом набуває нового значення поняття нації, яке допомагає краще розуміти глобальні явища. Історично промислова революція і розвиток капіталізму стали рушійними силами для зміцнення націоналізму для співпраці людей і конкуренції між ними в глобальному масштабі, які мають спільну мову та культуру. Сучасні тенденції тісно пов'язані з інтенсифікацією глобальної комунікації, що тісно пов'язано з появою Інтернету. Однак вивчення образів країн завжди не є менш важливим, ніж вивчення національної ідентичності.

Дослідження поняття «імідж» розглядається різноманітними науковими дисциплінами, такими як соціологія, психологія, філософія. У межах кількох самостійних галузей дається різне визначення, що напряду залежить від дисципліни та підкреслює фрагментарність терміну. Сутність терміну «політичний імідж» розкривається через спеціально змодельоване відображення у політичних відносинах певного об'єкта через безпосередню взаємодію.

Імідж та репутація держави є взаємодоповнюючими поняттями. Важливо те, що імідж формується через угоди, міжнародні організації та реакцію на зміну середовища. У свою чергу, репутація є результатом досвіду співробітництва стейкхолдерів, що базується на відповідальності і довірі [44, с. 24; 11, с. 181]

Політичний імідж країни – це багатовимірний образ країни, що формується у двох вимірах: внутрішній (як країну сприймають її громадяни, бізнес та інституції) та зовнішній (яку репутацію держава має серед світової спільноти). Професіонали з іміджмейкінгу мають створювати бажаний політичний образ для цільової аудиторії, оскільки це є цілеспрямованою діяльністю для формування певного образу.

Іміджева дипломатія є комплексом заходів, здійснюваних центральними та закордонними органами внутрішньої та зовнішньої політики держави та спрямованих на дослідження та формування сприйняття міжнародної спільноти

про країну. Головна ціль полягає в підтриманні бажаного уявлення серед цільових аудиторій у певному регіоні чи у світі через культуру, цінності та досягнення.

Слід розрізняти внутрішній та зовнішній імідж. Внутрішній або державний формується всередині держави і зумовлений: використанням ЗМІ, державних засобів впливу; рівнем життя громадян та нормативно-правовим регулюванням життя населення. Міжнародний імідж забезпечується діяльністю суб'єктами міжнародних відносин, такими як міжнародні організації, держави, академічні кола, спецслужби, культурні діячі тощо [5, с. 110].

А. Сміт визначив п'ять вимірів іміджу країни: культурний вимір, що стосується культурних цінностей; природний вимір, який відображає природну красу країни; функціональний вимір, що стосується компетенцій і конкурентоспроможності країни; нормативний вимір, що стосується цілісності її норм і цінностей; емоційний вимір, що описує почуття захоплення країною (Smith, 1987) [44].

Слід зазначити, що ставлення до образу країни формується за рахунок різних чинників. Наприклад, з власних спостережень можна дізнатися про країну через виставки, подорожі, літературу та ЗМІ тощо. Фактично, нації повинні управляти своїм іміджем через низку причин таких, як із метою просування країни в цілому і створення позитивного іміджу, для залучення туристів, підвищення цінності продукції, виробленої в країні, залучення іноземних інвестицій, залучення людського капіталу.

Отже, аналізуючи концепцію іміджу держави, можна стверджувати про багатовимірність поняття, парадигмальну важливість в сучасних міжнародних відносинах та складність системи компонентів іміджу країни. Формування іміджу держави є явищем динамічним, яке змінюється під впливом різних факторів. Із метою розкриття поняття «імідж країни» є потреба в міждисциплінарному підході, який буде включати соціокультурні, комунікативні, політичні та економічні аспекти. Слід розуміти, що суб'єкти, які безпосередньо виконують функцію формування іміджу як на державному рівні, так і на

міжнародному, будуть різнитись. Це дозволяє дійти висновку, що їхня діяльність реалізується в різних сферах, але зводиться до однієї мети – формуванням позитивного сприйняття держави для певної цільової аудиторії

1.2. Історичний контекст розвитку іміджевої дипломатії:

Поняття «імідж» існувало ще в давнину. Так, в Біблії згадується про націю та її імідж. Також варто відзначити ведення дипломатичної діяльності в Стародавньому Римі, Греції та Візантії, яке було спрямоване на іноземну громадськість. Свідченням цього є проведення Олімпійських ігор у Стародавній Греції, що ставало об'єднанням різних полісів та демонстрацією еллінської цивілізації і було потужним інструментом культурної дипломатії. Також, використання архітектури, мистецтва та літератури давньоримською імперією для поширення впливу римської культури на підкорених землях.

Винайдення друкарського верстата Й. Гутенбергом у XV столітті зіграло ключову роль у масштабі офіційної комунікації з іноземною спільнотою. Венеціанці вже наприкінці Середньовіччя систематично поширювали інформаційні бюлетені у дипломатичній службі, але саме цей винахід полегшив встановлення міжнародних зв'язків з громадськістю. За часів старого режиму французи мали на меті змінити імідж країни за кордоном та докладали більше зусиль, ніж інші європейські держави, оскільки вважали імідж одним з головних джерел могутності нації. За часів Людовіка XIV створення ідентичності та проєктування іміджу, тобто брендинг нації, досягло свого розквіту. Є і інші країни, які наслідували цей приклад. Завдяки Кемалю Ататюрку, який активно займався зміною образу країни, нинішні інтеграційні перспективи Туреччини стоять на порядку денному в ЄС [38, с. 3-4].

У XX ст. фашизм та комунізм кинули виклик тогочасній комунікації демократичних держав з іноземною громадськістю. Формування іміджу за межами національних кордонів розпочалось за часів Першої світової війни. Цей процес був неминучим, тому академічні дослідження міжнародної політики у

післявоєнний час усвідомлювали важливість м'якої сили. Вона стала однією з ключових інструментів публічної дипломатії. У час холодної війни Сполучені Штати, Радянський Союз, Німеччина, Франція та Велика Британія вкладали багато інвестицій в міжнародні комунікації зі світовою спільнотою.

В 1917-18 рр. Вільсон і Ленін протистояли на рівні м'якої сили ще до використання військових та економічних засобів і до перетворення на глобальні наддержави. Згодом виклики в боротьбі цінностей та ідей у другій половині двадцятого століття на міжнародній арені переросли у конкуренцію «жорсткої сили». Це передбачало використання економічних інструментів та збройних сил в економічних санкціях, військовій інтервенції та примусовій дипломатії.

Наприкінці ХХ ст. дослідники міжнародних відносин почали активно вивчати процеси згорання «холодної війни» та зросла увага до використання несилових методів впливу.

В постсоціалістичному просторі після закінчення холодної війни демократичні країни вкладали багато ресурсів в залучення громадян до культурних, соціальних та освітніх програм для коригування зовнішньо стратегічного курсу країн Східної Європи.

Як наслідок, це призвело до розвитку демократичних інститутів в цих країнах, відбулось зміцнення політичних позицій та залучення людського капіталу в контексті формування позитивного сприйняття держав.

У контексті сучасної еволюції міжнародних відносин діяльність спрямована на пошук покращення і підтримку міжнародного іміджу країни, що залучатиме ключові сегменти аудиторії, не приділяється увага нарощенню військової або економічної потужності [11, с. 180].

Можна підсумувати, що публічна дипломатія, економіка і культура стали основними складовими в контексті міжнародного іміджу в ХХ столітті, але вже з 1980-х років набуває значення нова парадигма.

В глобалізаційних умовах був створений новий медіа-простір, в якому має здійснюватися публічна дипломатія. Глобальне поширення інформаційно-

комунікаційних технологій (ІКТ) та цифрових технологій породило безперервні потоки інформації всередині та між мережами пов'язаних між собою людей.

Таким чином, держави з давніх часів прагнули мати інструменти впливу як на окремих учасників міжнародних відносин, так і на глобальну спільноту в цілому в умовах трансформаційних змін міжнародної системи, оскільки виділяли одним із основних завдань зовнішньої політики формування конкурентоспроможної ідентичності.

Історично держави використовували різні комунікаційні стратегії, до яких можна віднести технологічні, культурні, політичні та економічні, задля поширення знань про їхню державу. Можна відзначити, що іміджева дипломатія відходить від традиційних дипломатичних практик та намагається поєднати цілий комплекс інструментів для адаптації в контексті міжнародних подій. Досвід холодної війни продемонстрував, що використання м'якої сили є потужним інструментом для геополітичного протистояння та поширення привабливих наративів про глобальні культурні цінності. Тому обов'язково слід проводити аналіз і оцінку ролі іміджу держави як складника стратегії м'якої сили.

1.3. Інструменти та методи іміджевої дипломатії

У нинішньому глобальному контексті вдале поєднання механізмів впливу іміджевої дипломатії відіграє виняткову роль у формуванні міжнародного образу держави, тому слід детальніше розглянути їх.

Публічна дипломатія використовує методи, які є формою брендингу нації, з ціллю формування сприятливого іміджу. Публічна дипломатія переймає принципи дипломатії загалом. Свідченням цього є використання постійного діалогу для підтримки зовнішньополітичних цілей і запобігання односторонньої агітації. Британський вчений Марк Леонард розкриває поняття «публічна дипломатія» як встановлення дипломатичних відносин за умови розуміння потреб інших країн та пошуку спільних сфер для співпраці [36, с. 8].

Культурну дипломатію нерідко використовують як інструмент м'якої сили в сучасній дипломатичній практиці. За твердженням відомого американського політолога та розробника теорії «м'якої сили» Джозефа Ная, вона може «переконувати через культуру, цінності та ідеї» [40, с. 11]. Культурну дипломатію часто ототожнюють із публічною дипломатією, проте різниця між ними полягає в засобах і методах. Публічна дипломатія більш пов'язана з телекомунікаційними мережами, інформаційними та комунікативними технологіями. Культурна дипломатія у свою чергу орієнтована на комплекс дій, спрямований на обмін моральними переконаннями, ідеями та традиціями з метою поліпшення іміджу країни [9, с. 10].

Важливими складовими культурної дипломатії є освіта й наука. Фактично, наука є простором, вільним від ідеологій, де є можливість вільно обмінюватися ідеями попри національні, культурні та релігійні відмінності. Наукові цінності такі, як раціональність, об'єктивність та універсальність стають визначальним фактором поліпшення відносин між країнами і встановленню довіри. Наука є ресурсом м'якої сили.

Поняття «наукова дипломатія» виникло нещодавно і виступає самостійним напрямом зовнішньої політики держави. Її основною ціллю є поглиблення міжнародного співробітництва у сферах науки та освіти. Наскільки окрема країна є впливовою на міжнародній арені визначається досягненнями науково-технічного прогресу, тому важливо не допускати політизації науки і забезпечувати прозорість наукових та дипломатичних намірів.

Освітня дипломатія безпосередньо пов'язана з науковою. Свідченням цього є функціонування університетів, що є основними суб'єктами освітньої дипломатії, у поєднанні наукової, комерційної та освітньої діяльності. Виступає засобом формування іміджу закладу освіти і демонстрації певної країни за допомогою інтелектуального потенціалу.

Можна відокремити такі функції освітньої та наукової дипломатії: розвиток взаємовідносин, пропаганда цінностей, розповсюдження позитивного сприйняття культури та національної ідентичності через освіту, інформаційна

функція, гарантування національної безпеки. Основним інструментарієм є: наукові дослідження та зустрічі; обмін викладачами, студентами або науковими співробітниками; участь у міжнародних конференціях та публікація наукових робіт у періодичних виданнях; подання спільних проєктів на грант тощо [10, с. 10-11].

Зв'язок між спортом і політичною наукою не був повністю пояснений теоретично, проте спортивна дипломатія є проявом м'якої сили. Відповідно до твердження А. Більченко, спортивні змагання передують встановленню дипломатичних відносин між різними державами, активно сприяють переговорній діяльності, зближенню сторін та формуванню позитивного іміджу країни. Свідченням цього є формування привабливого образу України серед європейських країн під час Євро-2012: близько 53% гостей зазначили більш позитивне ставлення до країни після приїзду на Євро-2012 [32, с. 43-44].

Якщо говорити про економічну дипломатію, то, фактично, це наука міжнародних економічних відносин, яка є інструментом для ведення зовнішньоекономічної політики держави і складається з невійськових методів для виконання конкретних умов. Одна із основних функцій економічної дипломатії є реалізація системних дій зміцнення авторитету держави у міжнародних економічних відносинах шляхом поширення інформації про її виробничий, технологічний та ресурсний потенціал та інвестиційні можливості [4, с. 15].

Впровадження значної кількості цифрових технологій зумовили появу багатьох термінів науковцями для концептуалізації їх використання у здійсненні публічної дипломатії. Фактично, поняття «цифрова дипломатія» є окремим напрямком дипломатії, який полягає у використанні цифрових інструментів Міністерства закордонних справ та дипломатами для досягнення певних дипломатичних цілей, як у сфері публічної, так і багатосторонньої дипломатії. Цифрова дипломатія виникла наприкінці 2010-х років з появою офіційних акаунтів у Facebook, Twitter, YouTube тощо. Якщо тоді метою було просування позитивного образу держави за концепцією м'якої сили, то з розумінням потреб

онлайн користувачів цифрова дипломатія стало доволі ефективною в культурній політиці. На сьогодні цифрова дипломатія фокусується не на конкретній аудиторії, а намагається охопити максимальний діапазон людей, який мобілізує до вирішення конкретних проблем (Чепелюк Юлія, 2021) [33, с. 251-252; 37, с. 177-178].

Підсумовуючи, іміджева дипломатія є поліфункціональною діяльністю, оскільки активно комбінує різні інструменти: від традиційної публічної дипломатії до цифрової. Ефективність застосування насамперед залежить від стратегічного планування, гнучкості реагування на зміни, системності та послідовності. В нинішніх трансформаційних процесах набувають виняткового значення цифрові технології та соціальні мережі, що водночас створюють інформаційні виклики для держав. Важливо розуміти, що ведення іміджевої дипломатії сприяє трансляції та розповсюдженню глобальних цінностей у світовому інформаційному просторі, долає соціальні, політичні та інформаційні бар'єри та діє в умовах глобалізаційних процесів. Це дозволяє припустити, що шляхом використання дипломатичних практик держава може вибудовувати глибинну міжкультурну комунікацію, що, як наслідок, дозволяє створювати власний позитивний образ.

Таким чином, сучасна іміджева дипломатія є результатом тривалого історичного процесу міждержавних комунікацій, що полягає в комбінуванні традиційних дипломатичних практик з новітніми технологіями. Імідж виступає цілісним уявленням іноземної спільноти та власних громадян. Управління іміджем має відбуватися через цілеспрямовану діяльність держави, яка включає в себе різноманітні виміри та комунікаційні канали для закріплення позитивних характеристик за державою.

РОЗДІЛ 2. СВІТОВИЙ ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ ІМІДЖЕВОЇ ДИПЛОМАТІЇ

2.1. Особливості брендингу країн в контексті іміджевої дипломатії

Зовсім нещодавно у міжнародній літературі з'явилися нові терміни, які стосуються брендів та брендингу країн. Якщо брендинг дестинацій фокусується на залучення туристичного потенціалу, то брендинг країни займається розвитком іміджу, залученням інвестиційних можливостей, людського капіталу, збільшенням продажів національної продукції на міжнародних ринках. Існують певні термінологічні розбіжності. Так, термін «брендинг нації» часто ототожнюється із «брендингом країн».

Брендинг країни комплексно просуває культурні, економічні, соціальні та туристичні переваги. Бренди включають в себе нематеріальні активи (переваги споживачів, продуктивність, соціальний імідж та надійність) та матеріальні активи (фінансові прибутки, оцінені від збільшення вартості фірми).

Один з експертів, який ввів поняття «бренд нації» та «брендинг нації» в термінологію був Саймон Анхольт (1998). «Брендинг нації» вважається засобом управління репутацією країн, який застосовує різні концепції і методи задля підвищення репутації держав. Завдання брендингу націй і брендингу країн є більш комплексні, ніж в брендингу дестинацій. Так, основними завданнями є: сприяння туризму, інвестиціям, підвищення добробуту громадян і рівню патріотизму, покращення експорту та збуту країни на зовнішніх ринках, важлива роль у міжнародних організаціях та зовнішній політиці [2, с. 248].

Аналізуючи відмінності між поняттями, то доцільним є стверджувати, що слід використовувати «бренд нації», коли об'єктом виступає нація, але також варто відзначити багатозначність англійського слова «nation»: може перекладатись як держава. Авторитетні міжнародні рейтинги, які розглядають бренди країн, також мають в назвах слово «nation». Як приклад можна навести Індекс національного бренду Anholt-GfK Nation Brands Index. Коли поняття

зовсім не перетинаються, то перевага надається «брендингу країн» (Papp-Váry, 2018) [41, с. 8-11].

Саймон Анхольт заснував концепцію Nation Brand Hexagon із ціллю створення інструмента, який гарно демонструє, як люди бачать країну. Вона включає в себе туризм, експорт, інвестиції та імміграцію, культуру та спадщину, людей і навіть управління (зовнішню і внутрішню політику). Певним недоліком є окрема діяльність організацій, які займаються аналізом кожної складової [31].

Для кращого розуміння сучасного стану сприйняття країн слід детальніше розглянути щорічний рейтинг національних брендів Anholt-GfK Nation Brands Index, що проводиться в 20 найбільш розвинених країнах та країнах, що розвиваються із метою забезпечити баланс в регіональному представництві та у рівнях доходу. Обираються ті, хто мають визначальний вплив на діяльність бізнесу, туризму, культурного обміну та на міжнародній арені. Так, станом на 2023 рік, Японія посідає 1-е місце в Індексі національних брендів через високий показник експорту продукції, великої кількості можливостей для працевлаштування та туристичну привабливість. У той же час Німеччина вперше опускається на 2-е місце з 2016 року, але входить до п'ятірки лідерів у показниках експорту, імміграції та інвестицій, управління та культури завдяки привабливості продукції, спортивним досягненням та внеску у боротьбу з бідністю у світі. В цілому бажання відвідувати країни та залучати інвестиції знизилося у 2022 році, але знову зросло у 2023 році. Так, шляхом аналізу індексу національного бренду можна оцінювати слабкі та сильні сторони країн національного бренду. Для створення середовище довіри для інвесторів країни мають покращувати імідж свого бренду та забезпечувати економічну та політичну стабільність (ДОДАТОК А).

Наявність відомих глобальних брендів є важливим елементом брендингу країни. За умови покращення іміджу спочатку бренди просуваються країною, у свою чергу бренд зміцнює репутацію країни, при цьому гарантуючи високий рівень конкурентоспроможності. Зокрема, США володіє 54 брендами і визнається споживачами найкращою країною у трьох найбільш прибуткових

бізнес-секторів, до яких відносяться інформаційні технології, розваги та банківська справа. Як наслідок, це сформувало потужний бренд країни для США [2, с. 248-249]

Таким чином, попри складність у визначенні сутності терміна «бренд країни» через існування інших понять, що стосуються брендингу держави, варто відзначити комплексний характер даного явища. Брендинг країни відіграє ключову роль в іміджевій дипломатії. Демонстрація країнами своїх переваг стає потужним інструментом для створення сильних національних брендів. Розвиток партнерських відносин і співробітництво зі світовими брендами підвищує імідж країни. Так, на прикладі США можна побачити тенденцію, коли розвинуті країною бренди працюють на її авторитет на міжнародній арені. Не варто забувати про вагомий вплив використання культурних активів, які демонструють унікальні особливості, тобто чим вони вирізняються від інших країн. Все ще є актуальною цінність використання методології Індексу національного бренду С. Анхольта для розробки та оцінки стратегій державного брендингу, враховуючи різноманітність політичних та економічних систем для демонстрації глобального сприйняття.

2.2. Огляд кейсів успішного використання іміджевої дипломатії

У сучасну епоху країни мають багато каналів впливу на міжнародні відносини. Із метою досягнення зовнішньополітичних цілей, створення позитивного іміджу за кордоном та зміцнення позицій на міжнародній арені використовують різні інструменти такі, як культура, політичні цінності та невійськова зовнішня політика.

Цікавим прикладом використання дипломатичних практик є Японія. Фактично, країна відмовилась від використання збройних сил. У повоєнні роки через економічну кризу в країні японський уряд зробив фокус саме на культурній дипломатії, що в підсумку сприяло відновленню позитивного іміджу країни. В актуальних реаліях Японія не має жодного офіційного документу єдиної

національної стратегії, проте існують пропозиції щодо різних сфер, зокрема міжнародних відносин, які щорічно публікуються в «Синій книзі» Міністерства закордонних справ. Аналізуючи звіт, можна зробити висновок, що зараз вони прагнуть відходити від стереотипного та вузького бачення традиційної японської культури, у свою чергу популяризувати образ «еліти», професіоналів, любителів мистецтва і гурманів [39].

Слід розглянути активну участь Японії у заходах публічної та культурної дипломатії. На даному етапі розвитку Японія ефективно використовує м'яку силу в даних сферах:

- освіта (надання можливостей для студентських обмінів за рахунок грантів і програм Міністерства освіти, культури, спорту, науки й технологій Японії, можливості для вивчення японської мови);
- культура (організація культурних заходів – річниць встановлення дипломатичних відносин з певними країнами, створення культурних програм та залучення грантів; використання «поп-культурної дипломатії», яка популяризує поп-культуру із метою підвищення інтересу іноземної аудиторії, співпраця з ЮНЕСКО);
- спорт (організація міжнародних спортивних подій у Японії, таких як Олімпійські ігри у Токіо або Чемпіонат світу з регбі 2019 р.; запровадження урядової ініціативи «Host Town»);
- туризм (суть діяльності Японської національної туристичної організації полягає в заохоченні туристів відвідування країни).

Країна має потужну законодавчу основу у культурній сфері, із допомогою якої зберігає культурну спадщину, влаштовує міжнародні фестивалі та забезпечує міжкультурний обмін. Законодавство регулює питання участі людей з інвалідністю в мистецькій галузі, розвитку туризму і мистецтва за кордоном. Система культурної політики є сформованою і спрямовується на популяризацію культури як всередині країни, так і на міжнародній арені [7, 172-174].

Завдяки міжнародному інформуванню, дипломатії обмінів, культурній дипломатії Японія підтримує і зміцнює тісні, багаторівневі зв'язки з

європейськими країнами та організаціями в широкому спектрі таких сфер, як політика, безпека, економіка, бізнес, наука і технології, освіта і культура.

Наступною країною, яку варто розглянути, це Велика Британія. Сполучене Королівство має одну з найбільш розвинених публічних дипломатій у світі. Для цього слід проаналізувати складові публічної дипломатії, до якої входить: Британська система стипендій Чівнінг (повна фінансова підтримка для перспективних студентів магістрів в будь-якому університеті Великої Британії), Всесвітня служба ВВС (активно покращує сприйняття Британії за кордоном), та Британська Рада (БР) (її діяльність полягає в налагодженні міжнародних дипломатичних зв'язків у сфері культури) [47, с. 306-307].

Британська Рада є унікальною інституцією, яка поєднує в собі три організаційні форми: благодійна організація, публічна корпорація та виконавчий невідомчий державний орган; є офіційно зареєстрованою в Англії, Уельсі та Шотландії. Британська рада була заснована у 1934 році для просування культурних зв'язків та освітніх можливостей між Сполученим Королівством та іншими країнами. Зараз вона продовжує ефективно зміцнювати британські інтереси та розвивати публічну дипломатію. Ця організація створила власну глобальну мережу: має офіси в Американському регіоні, регіоні ЄС, Південній Азії, регіоні Близького Сходу та Північної Африки, Африці на південь від Сахари та Великій Європі (Zhou, 2022).

Британська Рада проводить діяльність в широкому спектрі сфер, керуючись національними інтересами Великої Британії, що включає мистецтво та культуру, англійську мову, освіту, науку та спорт. Здійснює інформаційну діяльність із метою адвокації людей. Доказом цього є проведення дослідження в Уганді у співпраці з Міністерством з питань гендерної рівності, після якого протягом трьох місяців прийнятий Закон про рівні можливості. На сьогоднішній день включає понад 200 стипендіальних програм у Великій Британії. Із допомогою креативних індустрій демонструє міжнародне мистецтво у Великій Британії, надаючи можливість до міжкультурного досвіду. Таким чином, 39 000 людей взяли участь у мистецьких заходах, організованих Британською Радою з питань

освіти. Також, слід відзначити створення навчальних центрів по всьому світу для викладання курсів з англійської мови [51, с. 613-615].

Завдяки проведенню культурних обмінів, академічних досліджень і наукових дискусій, наданню освітньої підтримки Британська Рада ефективно зміцнює міжнародний авторитет Великої Британії.

Таким чином, для розвитку країни є надзвичайно важливим формування позитивного ставлення людей до національного бренду. Японія достатньо вдало поєднує традиційну культуру із сучасною, просуваючи вироблені культурні продукти. Формування цілісного бачення державної політики, а саме якого іміджу вони прагнуть досягти, сприяє чіткому позиціонуванню на міжнародній арені. Сполучене Королівство у свою чергу ефективно використовує історичні наративи і закріплює за собою образ центру науки і освіти. Успіх іміджевої дипломатії Великої Британії та Японії полягає в системному підході зацікавлених сторін до формування іміджу, базуючись на реальних досягненнях, і залежить насамперед від значних інвестицій в культурну дипломатію, активну роботу з міжнародними партнерами та впровадженням цифрових технологій для просування національного бренду.

2.3. Вплив іміджевої дипломатії на зовнішню політику та міжнародне співробітництво

У сучасному глобалізованому світі іміджева дипломатія стає одним з ефективних інструментів розвитку співробітництва між країнами. Для кращого розуміння сучасних міжнародних відносин та яким чином країна просуває національні інтереси на світовій арені варто розглянути декілька країн.

З історичної точки зору, у післявоєнний час Швеція спрямувала всі ресурси на розробку довгострокової стратегії формування свого міжнародного іміджу, фокусуючись на впливу на громадську думку. Шведські ЗМІ та дипломатичні служби докладали постійних зусиль, щоб ретельно управляти імідж Швеції за кордоном. Певною перевагою можна назвати уникнення

руйнувань країни під час Другої світової війни, що дозволило їй випередити інші країни під час відновлення світової економіки у повоєнний період. Швеція почала активно співпрацювати зі США та іншими західними країнами в технологічній, економічній, військовій та розвідувальній сферах [45, с. 35-36].

Якщо аналізувати сучасний імідж Швеції на міжнародній арені, то варто звернутись до Щорічного звіту від Шведського Інституту під назвою: «Імідж Швеції за кордоном 2023». Так, можна стверджувати про в цілому позитивний та стабільний імідж: у 2023 році Швеція посіла 10 місце з 60 країн у рейтингу Nation Brands Index та 11-те місце зі 121 країни, що, порівнюючи із попередніми роками, свідчить про стабільність національного бренду (**Помилка! Джерело посилання не знайдено.**).

Розглядаючи Nation Brands Index, можна сказати, що сильними сторонами залишаються висока якість життя, ефективне управління, та внесок у «зелений» перехід. Вважається, що Швеція є країною, яка робить внесок у міжнародний мир і безпеку. Так, Швеція перебувала в центрі уваги основних міжнародних конфліктів у 2023: надавала різні форми підтримки Україні та застосовувала збалансований підхід до ізраїльсько-палестинського конфлікту, який передбачає підтримку безпеки Ізраїлю і прав палестинців, одночасно активно залучаючи дипломатичні канали для зниження напруженості та заохочення довгострокового врегулювання конфлікту. Шлях Швеції до членства в НАТО характеризував медіа-імідж Швеції у 2023 році і була підвищена увага іноземної аудиторії до зміни попередньої позиції Швеції щодо позаблоковості [46].

Хоч культура та туризм не є сильною стороною, Швеція має змогу запропонувати туристам місце для відпочинку і сучасну культуру, яка включає в себе музику, кіно, мистецтво і літературу.

Швеція посідає перше місце майже у всіх питаннях, які пов'язані у сферах навколишнього середовища, клімату та «зеленого» переходу, що сприяє залученню інвестицій і талантів, стає конкурентною перевагою для шведського експорту. Позитивні асоціації зі Швецією, такі як прозорість, відкритість та

надійність ділових відносин та якісний рівень продукції, підвищують показники в експорті.

Ще одним прикладом може бути Південна Корея. Публічна дипломатія була завжди надзвичайно важливою для неї, а ключові цілі та мета змінювались в залежності від перетворення країни із однієї з найбідніших у 1948 році до країни з високими показниками у 2010-х років. На початку свого шляху основними завданням були: закріпити позиції країни на світовій арені, залучати США до корейсько-американського альянсу, протистояти північнокорейським наративам за легітимність. Відбувся перехід до використання більш всеосяжної дипломатії у період закінчення холодної війни та успішного економічного розвитку. У статті 1 Закону Республіки Корея «Про публічну дипломатію» зазначено, що основною метою публічної дипломатії залишається систематичне покращення міжнародного іміджу країни [43, с. 98-99].

З середини 90-х років XXI століття виник феномен південнокорейської культури під назвою «Корейська хвиля» або «халлю», який означає популяризацію спорту, музики, мови, корейського кінематографа, літератури. Вперше на державному рівні набуло вжитку у вступній промові президента Кім Де Чжуном на конференції з розвитку туризму 2001 р. Концепція «халлю» вважається гарним інструментом для підвищення привабливості держави для іноземної аудиторії та залученням туристів.

Можна виділити три етапи розвитку культурної дипломатії Південної Кореї:

1. Поява феномена «халлю», популяризація корейських серіалів – дорам (K-Dramas) (середина 1990-х рр.)
2. розвиток Корейської хвилі (K-Wave), тобто популярність південнокорейської поп-культури, розваг, музики, телесеріалів і фільмів (кінець 1990-х рр);
3. популяризація корейської культури (K-Culture) в різних формах: література й корейська мова (K-Literature and Language), спорт (K-Sports), класичні

театральні та музичні вистави, образотворче мистецтво (K-Arts), корейська їжа (з 2000-х рр.) [26, с. 28-29].

Влада країни чітко сформувала структуру для просування культури. Так міністерство культури надає підтримку внутрішній індустрії, а МЗС зосереджене на популяризації її у світі. Зокрема, надаються стипендії фахівцям-корезнавцям в різних регіонах світу - Північної Америки, Європи, Азії та Океанії. У посольствах проводяться вечори корейського кіно.

Позитивна динаміка економіки Південної Кореї вказує на успішність Корейської хвилі. Слід сказати про поліпшення сприйняття краси, моди і багатства в Південній Кореї завдяки впливу західних ЗМІ, зокрема Голлівуду, і туристів. Країна докладает багато зусиль, щоб захистити імідж від західного домінування і залучає міжнародні інструменти впливу [35, с. 71].

«Корейська хвиля» сприяла налагодженню відносин між Південною та Північною Кореєю. Так, у квітні 2018 року в Північній Кореї, відбувся концерт «Spring is Coming» («Весна йде»), де виступали різні південнокорейські айдол-групи і співаки. На цьому концерті приєдналися до публіки північнокорейський лідер Кім Чен Ин і його дружина Рі Со Чжу. У лютому 2018 року Хен Сон Мун, зірковий співак Північної Кореї, виступив на концерті в Сеулі, на якому були присутні сестра північнокорейського лідера Кім Їо Чжон і президент Південної Кореї Мун Чже Ин.

Попри нестабільність у відносинах між Південною та Північною Кореєю, ці виступи послабили міжнародну напруженість між Південною та Північною Кореєю через випробування Північною Кореєю ядерної зброї та балістичних ракет та надали потенціал для подальшої взаємодії [50, с. 34].

Таким чином, позитивний імідж Швеції суттєво посилює її можливості міжнародного співробітництва через наявність репутації надійного партнера, що сприяє залученню інвестицій та розвитку торговельно-економічних відносин. Статус країни-зразка у питаннях демократії та екологічного лідера посилює її роль у міжнародних відносинах та глобальному управлінні та надає можливості для нових форм міжнародної співпраці. Південна Корея активно використовує

різноманітні інструменти культурної та іміджевої дипломатії для посилення свого міжнародного впливу. Завдяки створення впливового бренду країни, що асоціюється з інноваціями, культурою та економічним успіхом розширюються можливості для міжнародного співробітництва в різних сферах та посилюються позиції країни в регіональній та глобальній політиці. На основі цього можна стверджувати, що іміджева дипломатія, яка заснована на цінностях та досягненнях, зміцнює позиції країни на міжнародній арені. Наведені країни активно використовують культурну дипломатію та м'яку силу із метою формування позитивного сприйняття іншими країнами. Лише комплексна та послідовна іміджева дипломатія сприятиме розвитку багатостороннього співробітництва.

Світовий досвід демонструє комплексний підхід до вибудови іміджу, підкреслюючи свої унікальні культурні характеристики, використовуючи м'яку силу як основний інструмент та формуючи брендингові стратегії країни. Держави, які є провідними у веденні іміджевої дипломатії, активно використовують цифрові комунікації для просування національного бренду та культурну експансію через освіту, науку і мистецтво.

РОЗДІЛ 3. ІМІДЖЕВА ДИПЛОМАТІЯ УКРАЇНИ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ВИКЛИКИ

3.1. Поточний імідж України на міжнародній арені

Ставлення інших країн світу, рівень патріотизму громадян тісно пов'язано з позитивним іміджем держави. Для Української держави позитивний імідж стає пріоритетом із метою підвищення стандартів життя свої громадян і забезпечення економічного зростання.

Згідно із аналізом Н. Калінкіної та А. Герасименко, до кінця 2013 року Україна мала образ країни, яка є маловпливовою на міжнародній арені, має проблеми із корупцією, слабку державну владу та низький рівень інвестиційної привабливості. Відповідно до твердження Н. Кінаша, О. Качковського західні країни сприймали Україну як територію «failed state» до початку повномасштабного вторгнення росією, тобто це країна, яка фактично не є життєздатною із слабким авторитарним центральним урядом без повного контролю території [6, с. 143; 8, с. 501].

Збройний опір агресору, дії уряду з початку повномасштабного вторгнення посилили політичний імідж України. Ефективна комунікація з представниками інших демократичних держав обумовила масове залучення громадськості та поштовх до надання військової гуманітарної та економічної допомоги. Активна участь людей в мітингах на окупованих територіях, акціях підтримки, діяльність закордонної діаспори, опір окупантам стало відображенням демократичних цінностей і підвищує імідж. Професіоналізм Збройних сил України у використанні західної зброї продемонстрував високу кваліфікацію здобув

прихильність зі сторони держав-союзників. Як результат, це забезпечило інвестування і надання кращого озброєння.

Варто зазначити, використання інших практик, які допомагають захищати національні інтереси та підтримувати міжнародний імідж України. Як приклад можна навести використання цифрових технологій.

Із метою кращого розуміння стратегічних векторів публічної дипломатії України, слід звернутися до Стратегії публічної дипломатії Міністерства закордонних справ України на 2021–2025 роки, яка виходить з національного бренду *Ukraine Now 2018*, який був створений для впізнаваного візуального образу України. Охоплює економічну, культурну, експертну, кулінарну, науково-освітню, спортивну та цифрову сфери. Основними завданнями є: участь в економічних, науково-освітніх, експертних і спортивних подіях світу; забезпечення активної української комунікаційної стратегії, багатосторонньої співпраці у сфері протидії дезінформації тощо [27].

Зусилля щодо ведення культурної дипломатії сприяють поліпшенню позитивного образу України на світовій арені, підвищенню конкурентоспроможності. Серед інструментарію можна виділити просування сучасного українського кіно, театру, української літератури, музики та театру. Серед ключових організацій, які керують цими сферами можна виділити Державне агентство України з питань кіно, профільні заклади, що займаються книговиданням, Український культурний фонд, Міністерство культури та інформаційної політики та інші, метою яких є розвиток національної культури та співпраця з міжнародними партнерами. Так, Український культурний фонд (УКФ) розвиває міжнародні партнерства з провідними культурними та дипломатичними установами Люксембургу, Нідерландів та Великої Британії [49, с. 16].

Науково-освітня дипломатії забезпечується за рахунок популяризації науково-технічних досягнень, академічних обмінів (зокрема, програма обміну студентами Erasmus+), наукових проєктів задля міжкультурному діалогу, зміцнення європейських цінностей підвищення

UkraineInvest – Офіс залучення інвестицій займається підтримкою інвестиційного іміджу України на міжнародній арені через проведення інвестиційних семінарів, проведенням інвестиційних турів та є учасником спеціалізованих виставках [30, с. 3-4].

Якщо повернутись до рейтингу індексу національного бренду С. Анхольта, то в 2023 році Україна посіла 57 місце з 60, опустившись на 10 позицій вниз у порівнянні з минулим роком. Насамперед це пов'язано з впливом війни росії проти України. Погіршились показники туристичної привабливості та працевлаштування українців за кордоном. Також, в 2023 році респонденти опитування для визначення індексу національного бренду мали змогу характеризувати кожену країну. Україну назвали небезпечною (dangerous) та неспокійною (troubled) (ДОДАТОК Б) [31].

Отже, від 24 лютого 2022 року Україна змогла трансформувати образ із маловпливової держави на міжнародній арені на глобального гравця міжнародних відносин, який поділяє демократичні цінності, та стає країною-героєм, яка протистоїть російській агресії. Важливий внесок зробила масштабна діяльність України, яка включала цілу інформаційно-культурну кампанію з великою кількістю проєктів, ініціатив та громадських акцій, сприяла позитивному сприйняттю України та консолідації міжнародної допомоги у протидії агресору. Падіння позицій України в рейтингу Nation Brands Index 2023 демонструє виклики, з якими стикається країна внаслідок російської агресії. Виникає нагальна потреба в посиленні стратегічної комунікації та іміджевої дипломатії України, щоб в подальшій перспективі забезпечити довгострокове партнерство та підтримку. Україна має продовжувати рішучими кроками формувати потужний позитивний імідж на міжнародній арені.

3.2. Ключові проблеми у формуванні іміджу України на світовій арені

Незважаючи на активну діяльність державних інституцій, низка проблем і ризиків негативно впливають на позитивний імідж України. Можна

стверджувати, що після розпаду Радянського Союзу Україна пережила кризу ідентичності. Іноземна спільнота асоціювала Україну з колишнім СРСР. Повномасштабне вторгнення росії в Україну 24 лютого 2022 здобуло широкий міжнародний розголос, оскільки напад москви є найбільшим збройним конфліктом у Європі після закінчення холодної війни [24, с. 367; 25, с. 22].

Одна із проблем полягає в низькому рівні виконанні та формальності стратегічних документів із метою формування позитивного іміджу держави. Для подальшої поляризації України в глобальному просторі існує потреба в певній переробці схвалених документів і приділенні уваги. На сьогоднішній день гострим питанням залишається відсутність належного державного фінансування іміджевої політики України. Як було зазначено раніше, у 2018 виникла ідея створення українського іміджевого бренду для покращення туристичного потенціалу та залучення інвестиційних можливостей – Ukraine now. Під час розробки брендбук характеризувався закритим форматом, що викликало незрозумілість потенційних цільових аудиторій як в Україні, так і закордоном. Як підсумок, бажаного результату не було досягнуто через недостатню увагу та брак фінансування. Усе вказує на те, що, що обсяг іміджевих заходів не є достатньо ефективним і вимагає надання всіх необхідних ресурсів та можливостей.

Складова інформаційних систем комунікації, зокрема ЗМІ, відіграє для відстоювання національних інтересів важливу роль в умовах російської агресії. Аналізуючи проведення інформаційної політики України, можна сказати про її непослідовність подання інформації та слабкість, відсутність узгодженості. Існує потреба в єдиному медіа агентстві, яке б ефективно реагувало на виклики міжнародного інформаційного простору. Єдність позицій українських медіа ресурсів вирішило б одну з найважливіших проблем «розмивання» позиції України у світі.

Незадовільний рівень медіа грамотності українців, дезорганізація журналістів, вплив російської пропаганди загострює питання інформаційної безпеки. Справа в тому, що російська пропагандистські механізми є значно ефективнішими за українські ЗМІ. Таким чином, російська позиція масово

розповсюджується за кордоном. Необізнаність більшості міжнародної спільноти сприяє просуванню російських наративів.

Розповсюдження російської пропаганди, недостатня медійна присутність України на світовій арені, сприйняття України в інформаційному просторі як нежиттєздатного суб'єкта сприяло поглибленню негативної тенденції щодо вкорінення образу «a failed state». Період 2021 – 2022 років став часом послаблення українського питання в медійному ландшафті та активізації російських військово-політичних дій, що частково призвело до нівелювання питання в демократичних країнах.

Після початку повномасштабного воєнного вторгнення РФ як українські медіа, так і енергетичні компанії зіштовхнулись з технологічним викликом: інфраструктура потерпає від масових атак російських агресорів. Свідченням цього є проведене Національною радою опитування, де 60% компаній у сфері телебачення і радіомовлення надали дані втрат під час війни. 3% компаній повністю втратили своє обладнання, 13% зазнали часткових технологічних утрат. Станом на грудень 2022 року, за даними Інституту масової інформації, внаслідок воєнних дій загинуло 43 працівники. За результатами проведеного опитування було оцінено, що збитки медійних компаній становлять 463 мільйони гривень [3, с. 195].

Відбулися докорінні зміни в західному інформаційному просторі під час повномасштабного вторгнення РФ, що покращило імідж України [1, с. 32].

Для кращої репрезентації держави на міжнародній арені існує потреба в активній фаховій роботі державних інституцій і медіа ресурсів. Не вистачає поглибленого дослідження іміджу України серед інших країн, аналізу короткострокової та довгострокової перспективи. Нинішні виклики зумовлюють для України необхідність отримання всеохоплюючої міжнародної підтримки - від фінансових інструментів і військової допомоги до гуманітарних програм та залучення експертного потенціалу різних країн та організацій [29, с. 91].

Отже, можна зробити висновок, що до ключових проблем можна віднести брак фінансування, недотримання курсу стратегічних документів, російська

пропаганда та масові атаки. Для їх подолання необхідна розробка комплексного підходу та консолідована позиція державних інституцій, експертного середовища та громадянського суспільства. Реалізація успішної іміджевої дипломатії є ключовим фактором для посилення міжнародної підтримки України та подальша популяризація її інтересів на глобальному рівні. Можна стверджувати про ефективність іміджу України, який виявився стійким до делегітимізації російського вторгнення у 2022 р. Незважаючи на це, країна все ще зіштовхнулася із зовнішніми та внутрішніми викликами, над якими треба продовжувати працювати для подальшої нейтралізації.

У повоєнні часи розвиток України буде напряму залежати стратегії іміджмейкінгу. В умовах високої динамічності процесів, постає завдання формування підходів до створення позитивних брендів. З огляду на все викладене, докладання зусиль щодо ефективної системи іміджевої дипломатії все ще залишається стратегічним завданням для України. Вирішення наявних проблем зміцнить позиції на міжнародній арені та сформує позитивне сприйняття України у світі.

3.3. Рекомендації щодо вдосконалення іміджевої стратегії України

Враховуючи процеси глобальної трансформації та сучасну геополітичну ситуацію, Україна має унікальну можливість формування нового міжнародного іміджу. В умовах російської агресії та активної інтеграції до європейського простору, є шанс переосмислити та направити ресурси для зміцнення своєї іміджевої дипломатії. Аналіз поточного іміджу України, його трансформації набуває виняткового значення для ознайомлення та створення нової стратегії для забезпечення міжнародного сприяння, посилення та розбудови мережі глобальної підтримки.

Динаміка політичних, економічних та гуманітарних перетворень зумовлює нове підґрунтя для позиціонування країни у світі. Війна на території держави безсумнівно впливає на те, як Україну сприймають у світі. Уся надана міжнародна

допомога після повномасштабного вторгнення росії грає визначальну роль у підтримці України. Для зміцнення іміджу України необхідно вжити ряд дій.

Насамперед треба зміцнювати дипломатичні відносини задля заохочення міжнародних організацій та держав-союзників до подальшої підтримки України через сприяння демократичних цінностей та реформування. Для цього слід продовжувати вести переговори та дипломатичні місії з метою забезпечення зупинки агресії, брати участь в міжнародних форумах та конференціях, залучати українських експертів долучатись до глобальних дискусій. Для об'єктивної оцінки та аналізу міжнародною спільнотою процесів реформування потрібно систематично інформувати про успіхи в боротьбі з корупцією, зміцненні прав людини та законності. Для цього Міністерство закордонних справ може створити звіти, в яких буде описаний прогрес у кожній з сфер, таких як охорона здоров'я, енергетика, права меншин. Розповсюдження даної інформації через міжнародні медіа-ресурси зміцнить національний імідж та сформує образ країни, яка дотримується демократичних стандартів.

Наступним кроком може бути розробка інформаційної стратегії, яка допоможе розвивати механізми протидії дезінформації та просування правдивих наративів про Україну, поширюючи інформацію якомога більшою кількістю мов про наслідки російського військового вторгнення та злочини проти мирного населення. З цією метою варто активно співпрацювати з іноземними медіа, щоб висвітлювати інформацію в країні. Додатково можна продовжувати створювати документальні фільми про боротьбу українців, проводити інтерв'ю з міжнародними лідерами, які підтримують Україну; та розробляти власні англійські інформаційні майданчики. Послідовна комунікація з міжнародними партнерами, ЗМІ та громадськістю забезпечує краще інформування міжнародної аудиторії про ситуацію в Україні.

Важливими інструментами для просування позитивного сприйняття України за кордоном стають – спорт, наука та освіта. Задля цього варто надалі підтримувати участь наших спортсменів у міжнародних змаганнях, участь українських науковців у міжнародних дослідницьких проєктах та конференціях;

активно шукати можливості для міжнародної співпраці у сфері науки; залучати студентів до програм академічної мобільності у провідних університетах світу.

У сфері культурної дипломатії слід сфокусуватись на розробці стратегії популяризації культури (українського мистецтва, кухні, традицій та способу життя) для залучення туристичного потенціалу в довгостроковій перспективі. Підтримка музичних фестивалів, виставок мистецьких проєктів та літературних перекладів значно розширить сфери впливу української культури за кордоном.

Отже, можна підсумувати, що Україні необхідний розвиток інститутів, трансформація структур, формальних правил та процедур. Саме неусталеність політичних інститутів унеможлиблювало подальший розвиток країни протягом довоєнного часу. Формування ефективного іміджу під час війни та повоєнний період – це різні речі, проте слід вже нівелювати негативні фактори. Лише прагматична іміджева політика з поглибленим рівнем міжнародного співробітництва посилить привабливість України для іноземних інвесторів та зміцнить її позитивний імідж у світі. Національний бренд буде в апогею розквіту лише за умови подолання корупції, відновлення економіки та бізнесу через наслідки збройного конфлікту, забезпечення прозорості реформування для міжнародної спільноти та дотримання курсу на повноправне членство в ЄС. Наведені поради допоможуть підійти більш систематично до успішного формування іміджевої стратегії.

Аналізуючи іміджеву дипломатію України, можна дійти висновку, що відбулась руйнація образу пострадянської держави і з'явилося нове сприйняття України як європейського форпосту демократичних цінностей. Країна змогла розповсюдити меседж про військовий спротив російській агресії, що зміцнило міжнародний авторитет. Незважаючи на доволі успішну діяльність в іміджевій дипломатії після початку повномасштабної агресії, країні все ще необхідно вжити заходи, щоб у довгостроковій перспективі забезпечити підтримку міжнародної спільноти та посилити міжнародне позиціонування.

ВИСНОВКИ

Імідж країни виступає багатограним феноменом, який вимагає системної та цілеспрямованої роботи з метою створення привабливого образу для міжнародної спільноти. Фактично, трансформує її потенціал в різних сферах для надання можливостей для залучення інвестицій, міжнародного співробітництва, розкриттю туристичного потенціалу та успішного геополітичного позиціонування на міжнародній арені. Імідж країни з давніх часів стає стратегічним активом, який відображає культурний, соціально-економічний розвиток країни. Еволюція іміджевої дипломатії сприяла розширенню інструментів для формування міжнародного іміджу країни, тому сучасні дипломатичні практики гнучко адаптуються під виклики часу і комбінують як більш традиційні методи, так і сучасні технології. Зі зростанням ролі іміджевої дипломатії в умовах цифровізації та глобалізації держави мають постійно оновлювати підходи для своєї репрезентації на світовій арені через стратегічні комунікації.

Брендинг країни є одним з найважливіших інструментів державної стратегії через його здатність досягати національних інтересів, забезпечувати конкурентоспроможність. Щоб краще розуміти місце країни на світовій арені слід використовувати методи оцінки національного бренду для визначення ключових переваг та недоліків та стратегічного планування формування іміджу.

Були проаналізовані ефективні підходи ведення іміджевої дипломатії на основі прикладів таких країн, як Велика Британія, Швеція, Південна Корея, США та Японія. Їх успіх полягає насамперед в поєднанні традиційних методів дипломатії з більш новітніми, розумінню сучасних тенденцій та потреб цільової аудиторії та довгостроковому плануванні просування національного бренду, фокусуючись при цьому на автентичності. Таким чином, у цільової аудиторії виникає чітка асоціація з країною: Швеція відома своєю екологічною відповідальністю, Південна Корея активно залучає світову громадськість до

знайомства з поп-культурою, Велика Британія вдало використовує історичну спадщину та надає багато можливостей для освіти, Японія ефективно комбінує традиції з інноваціями. Можна досягнути бажаного іміджу лише за умови мобілізації якомога більшої кількості ресурсів в різних секторах таких, як культура, освіта, наука, технології та економіка. Як наслідок, це сприяє подоланню комунікативних бар'єрів, поглибленню міжкультурного взаєморозуміння та вибудовуванню міжнародних відносин, які засновані на таких цінностях, як співпраця, довіра та взаємоповага.

Зі здобуттям незалежності у серпні 1991 року Україна послідовно формує та зміцнює власний імідж. Російсько-українська війна трансформувала іміджеву політику України. Держава вкотре повинна була продемонструвати своє місце на міжнародній арені та довести свою самостійність як у внутрішній, так і зовнішній політиці. Після початку повномасштабного вторгнення було реалізовано ряд заходів в іміджевій дипломатії, який зміцнив міжнародний імідж, але Україна все ще зіштовхується з геополітичними, економічними та інформаційними викликами. Можна зробити висновок, що Україні надзвичайно важливо сформувати єдину та цілісну державну стратегію щодо формування іміджу, де слід чітко визначити бажану цільову аудиторію, шляхи реалізації та кінцеві цілі. На тлі поточної світової політичної кон'юнктури Україна може надалі просувати образ країни, яка бореться за свою незалежність та демократичні цінності і демонструє стійкість в надзвичайних умовах. Поєднання унікальних характеристик країни, багатой історії та традицій можна використати як потужний інструмент просування національного бренду.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Адаптивні зміни політичного поля України в умовах війни : монографія / за ред. О. О. Рафальського, О. М. Майбороди. Київ : ППІЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2023. 672 с.
2. Варібрусова А.С. Національний бренд як конкурентна перевага на глобальних ринках. Науковий журнал “Young Scientist”. 2018. №7(59). С. 244-251.
3. Гукалова, І. (2023). Імідж і сприйняття України у світі: досвід війни. Географічна освіта і наука: виклики і поступ: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 140-річчю географії у Львівському університеті (м. Львів, 18–20 травня 2023 р.). (У 3-ох томах. Том 1). Львів: Простір-М. С. 194-198.
4. Економічна дипломатія: основи, проблеми та перспективи : монографія / О. М. Шаров ; Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ : НІСД, 2019. – 560 с. – Бібліогр.: с. 549-550.
5. Єремєєва І.А. Структурно-функціональний аналіз міжнародного іміджу держави. Проблеми формування громадянського суспільства в Україні : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 15 травня 2020 р., м. Дніпро. Дніпро, 2020. С. 109–112.
6. Калінкіна Наталія Володимирівна, Анна Григорівна Герасименко. Формування позитивного іміджу України у світі. Актуальні проблеми державного управління (2020). 7 с. URL: <https://periodicals.karazin.ua/apdu/article/download/19432/17720> (дата звернення: 21.11.2024).
7. Карпчук Н. Культурна дипломатія Японії. Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії. 2021. С. 169-181.
8. Кінаш Н. Б., Качковський О. В. Сучасний імідж України: міжнародний аспект [Електронний ресурс] = Modern image of Ukraine: international aspect. Юридичний науковий електронний журнал : електронне наукове фахове видання. 2023. No 7. С. 500–503.
9. Культурна дипломатія: навч. посібник / за заг. ред. І.Б. Матяш, В.М. Матвієнка; Інститут міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка; Наукове

- товариство історії дипломатії та міжнародних відносин. Київ: ДП «ГДП», 2021. 252 с.
10. Махиня Н. В. Наукова та освітня дипломатія: її вплив на формування позитивного іміджу держави // Вісник Національного університету «Чернігівський колегіум» імені ТГ Шевченка. Серія: Педагогічні науки, 2021. №13 (169)), С. 9–15.
 11. Неприцький О.А. Формування міжнародного іміджу держави в епоху глобалізації. Наукові записки [Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського]. Серія : Історія. 2015. Вип. 23. С. 178-184.
 12. Осмолівська А.О. Чинники формування образу країни на міжнародній арені. Політичне життя. 2018. № 2. С. 80-85. URL: <https://doi.org/10.31558/2519-2949.2018.2.13>.
 13. Петров П. Г. Відповідність інтеграційним критеріям до європейського та євроатлантичного середовища як чинник формування іміджу транзитивних демократій. Філософія та політологія в контексті сучасної культури. 2020. Т. 12, № 2(26). С. 104–111. DOI: <https://doi.org/10.15421/352040>.
 14. Петров П. Г. Процес формування іміджу транзитивних демократій: інструменти впливу на цільову аудиторію. Epistemological Studies in Philosophy, Social and Political Sciences. 2020. Т. 3, № 2. С. 139–146. DOI: <https://doi.org/10.15421/342041>.
 15. Петров П. Г. Технології формування демократичного іміджу України у внутрішньому та зовнішньому середовищі: політичне реформування. Epistemological Studies in Philosophy, Social and Political Sciences. 2021. Т. 4, № 2. С. 95–105. DOI: <https://doi.org/10.15421/342127>.
 16. Петров П. Г. Технології сучасної зовнішньополітичної комунікації: загальна теоретична характеристика. Філософія та політологія в контексті сучасної культури. 2021. Т. 13, № 2(28). С. 117–121. DOI: <https://doi.org/10.15421/352131>.
 17. Петров П. Особливості трансформації політико-інституційних комунікаційних відносин з внутрішнім та зовнішнім середовищем під впливом процесу

- цифровізації. Епістемологічні дослідження в філософії, соціальних і політичних науках. 2024. Т. 7, № 2. С. 160–166. DOI: <https://doi.org/10.15421/342455>.
18. Петров П. Особливості формування зовнішньополітичного іміджу Ізраїлю. Філософія та політологія в контексті сучасної культури. 2023. Т. 15, спецвип. С. 36–42. DOI: <https://doi.org/10.15421/352328>.
19. Петров П. Технології політичної комунікації в міжнародних відносинах України: використання PR-технологій. Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії. 2023. № 3(17). С. 98–108. DOI: <https://doi.org/10.29038/2524-2679-2023-03-98-108>.
20. Петров П. Г. Технологічні системно-утворюючі чинники формування зовнішньополітичного іміджу Північної Кореї: загальна характеристика. Регіональні студії. 2023. № 32. С. 187–191. DOI: <https://doi.org/10.32782/2663-6170/2023.32.30>.
21. Петров П. Г. Цифровізація технологій зовнішньої політики суб'єкта міжнародних відносин: цифровізація та дипломатичні технології Ізраїлю. Регіональні студії. 2023. № 34. С. 212–217. DOI: <https://doi.org/10.32782/2663-6170/2023.34.36>.
22. Петров П., Вершина В., Головка І. Роль публічної дипломатії та парадипломатії як інструмент зміцнення політичних інститутів у цифровому вимірі. Філософія та політологія в контексті сучасної культури. 2024. Т. 16, № 2. С. 215–221. DOI: <https://doi.org/10.15421/352462>.
23. Петров П. Процес внутрішньополітичної цифровізації США: електронне / цифрове урядування: ретроспектива та нормативно-правові засади. Філософія та політологія в контексті сучасної культури. 2024. Т. 16, спецвип. С. 77–83. DOI: <https://doi.org/10.15421/352410>.
24. Псьота Т. Формування політичного іміджу України в умовах євроінтеграції. Науковий журнал “Young Scientist”. № 10 (86). 2020. С. 366-369.
25. Сліпецька, Ю., & Туровський, І. Російсько-українська війна та її вплив на трансформацію міжнародного іміджу України. Науково-теоретичний альманах Грані, 26(6), 2023. С. 20-28.

26. Стасевська О., Уколова, В. Культурна дипломатія Республіки Корея. Право та інновації, 2023. № 4 (36), с. 27–33.
27. Стратегія публічної дипломатії МЗС України 2021-2025. Міністерство закордонних справ України : офіційний портал. URL: <https://mfa.gov.ua/storage/app/sites/1/Стратегії/public-diplomacy-strategy.pdf> (дата звернення: 19.11.2024).
28. Ткачук В., Красівський О. ПОЛІТИЧНИЙ ІМІДЖ ТА РЕПУТАЦІЯ ЯК ЗАПОРУКА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ. Вісник Прикарпатського університету. Серія: Політологія. 2024. № 18. С. 339–347.
29. Цурканова І. Імідж України в умовах війни та міжнародна політична підтримка. Науково-теоретичний альманах Грані. 2023. Т. 26. №. 3. С. 87–93.
30. Юрченко О. Публічна дипломатія як форма міжнародних комунікацій, її роль у формуванні іміджу України. Економіка та суспільство. 2024. № 64. 8 с.
31. Anholt-Ipsos Nation Brands Index [Electronic resource]. 2023. - Available at: URL:<https://www.ipsos.com/sites/default/files/ct/news/documents/2023-10/NBI-2023-Press-Release-Supplemental-Deck-December-23.pdf> (дата звернення: 19.11.2024).
32. Bilchenko A., Okladna M., Ryzhkova J. Sports diplomacy as a modern means of solving international problems. Law and innovations. 2021. No. 4 (36). P. 42–49.
33. Chepeliuk Y. Digital Diplomacy in the Context of Modern Information Communications. Digital Platform: Information Technologies in Sociocultural Sphere. 2021. Vol. 4, no. 2. P. 250-258.
34. Country branding research: a decade’s systematic review / A. Tijani et al. Cogent Business & Management. 2024. Vol. 11, no. 1. 24 p.
35. Lale A. The Soft Power of South Korea. Asya Studies-Academic Social Studies/Akademik Sosyal Araştırmalar, 2020. Year: 4, Number: 13, Autumn, p. 63-74.
36. Leonard Mark, Stead Catherine, Smewing Conrad. Public Diplomacy. London: The Foreign Policy Centre, 2002. 183 p. URL: <https://fpc.org.uk/wp-content/uploads/2006/09/35.pdf>. (дата звернення: 18.11.2024).
37. Manor I. The Digitalization of Public Diplomacy. Cham, 2019. 365 p.

38. Melissen J. *New Public Diplomacy: Soft Power in International Relations*. Palgrave Macmillan, 2005. 246 p.
39. Ministry of Foreign Affairs of Japan (2019). *Japan's Foreign Policy to Promote National and Global Interests. Diplomatic Bluebook 2019* [online]. Available at: <https://www.mofa.go.jp/policy/other/bluebook/2019/html/chapter3/c030402.html>. [in English] (дата звернення: 25.11.2024).
40. Nye J. S. *Soft Power. Foreign Policy*. 1990. № 80. P. 153–71.
41. Papp-Váry Á. F. *Country Branding: What Branding? Relevant Terminologies and their Possible Interpretations in the Case of Countries. Economic and Regional Studies / Studia Ekonomiczne i Regionalne*. 2018. Vol. 11, no. 4. P. 7–26.
42. Rofe J. S. *Sport and Diplomacy: A Global Diplomacy Framework. Diplomacy & Statecraft*. 2016. Vol. 27, no. 2. P. 212–230.
43. Sevin, E., Ayhan, K. J., & Ingenhoff, D. *Analyzing Country Images through Networks: Case of South Korea. Asian International Studies Review*. 2020. № 21(2). P. 95-119.
44. Smith A. D. *The ethnic origins of nations*. Blackwell, Oxford. 1987. 312 p.
45. Smith, J., & Eriksson, L. *The image of Sweden in the USA: History, events and mechanisms*. Scandinavian Studies Press, 2023. 83 p.
46. *The image of Sweden abroad 2023* [Electronic resource]. 2023. - Available at: URL: <https://si.se/en/the-image-of-sweden-abroad-2023/> (дата звернення: 25.11.2024).
47. Trofymenko M. "British Council as an Instrument of Public Diplomacy of Great Britain. *Історико-політичні проблеми сучасного світу*. 2017. № 35-36. P. 305–312.
48. *Unveiling the Power of Nation Branding: Exploring the Impact of Economic Factors on Global Image Perception* / E. Dineri et al. *Sustainability*. 2024. Vol. 16, no. 16. 6950 p.
49. Viedenieiev D. *Stablishment of cultural diplomacy of ukraine as a socio-cultural institute. Foreign Affairs*. 2021. P. 15–21.
50. Xinnan Sun, *The Application of the "Korean Wave" in South Korea's Cultural Diplomacy. Journal of Sociology and Ethnology* (2024) Vol. 6: 29-37. DOI: <http://dx.doi.org/10.23977/jsoc.2024.060305> (дата звернення: 18.11.2024).

51. Zhou J. The Role of British Council in UK Culture Diplomacy. *Open Journal of Political Science*. 2022. Vol. 12, № 04. P. 612–625.

ДОДАТОК А

Nation Brands Index 2023: How does your country rank?

2022 Rank	2023 Rank	NBI	2022 Score	2023 Score
2	1	Japan	69.53	69.85
1	2	Germany	69.80	69.43
3	3	Canada	69.52	68.91
6	4	United Kingdom	69.13	68.80
4	5	Italy	69.26	68.69
8	6	United States	68.28	68.43
7	7	Switzerland	68.57	68.24
5	8	France	69.18	67.95
10	9	Australia	67.94	67.80
9	10	Sweden	68.10	67.75
11	11	Spain	67.30	66.81
12	12	Norway	67.03	66.55
13	13	Netherlands	65.89	66.34
14	14	New Zealand	65.63	65.96
16	15	Finland	65.19	65.36
15	16	Scotland	65.30	65.28
16	17	Austria	65.19	65.08
18	18	Ireland	64.36	64.66
19	19	Belgium	64.06	64.12
-	20	Portugal	-	64.08
20	21	Greece	62.90	63.59
21	22	Iceland	62.70	63.46
22	23	Wales	61.94	62.43
23	24	South Korea	61.09	62.17
24	25	Northern Ireland	60.89	61.62

Additional 35 rows not shown.

Source: Anholt-Ipsos Nation Brands Index 2023
• Created with Datawrapper

Джерело: [Anholt-Ipsos Nation Brands Index 2023](#)

ДОДАТОК Б

Ukraine NBI rank change (2017-2023)

Please note that in 2021, the number of measured nations was increased from 50 to 60

Source: Anholt-Ipsos Nation Brands Index 2023

• Created with Datawrapper

Джерело: [Anholt-Ipsos Nation Brands Index 2023](#)